

ARQUITECTURA MODERNA Y VERTICALIZACIÓN URBANA EN CHILE. LA TORRE, DE LA ACCIÓN PÚBLICA A LA OPORTUNIDAD PRIVADA (1968-1975).

Modern architecture and urban verticalization in Chile. The tower, from public action to private opportunity (1968-1975).

Arquitetura moderna e verticalização urbana no Chile. A torre, da ação pública à oportunidade privada (1968-1975).

TORRENT, Horacio Enrique

Profesor Titular. Escuela de Arquitectura. Pontificia Universidad Católica de Chile.
Investigador responsable Fondecyt 1221316.

htorrent@uc.cl

OSORIO, Vicente Ignacio

Magíster em Arquitectura. Pontificia Universidad Católica de Chile.
Personal Técnico Fondecyt 1221316

vgosorio@uc.cl

GARRIDO, Javiera

Candidata Magíster em Proyecto Urbano. Pontificia Universidad Católica de Chile.

javiera.garrido@uc.cl

RESUMO

O trabalho apresenta as alternativas iniciais de verticalização urbana no Chile entre 1968 e 1975. A torre foi a tipologia principal das operações de renovação urbana propostas desde a esfera pública. A sua definição tipológica foi adaptada às possibilidades de realização em ambiente sísmico e face à disponibilidade tecnológica da indústria da construção. A torre protagonizou a remodelação urbana de San Borja, em Santiago. Após o golpe de 1973, a iniciativa pública foi desmantelada, e alguns arquitetos que haviam formulado os projetos de renovação urbana organizaram-se para apoiar privadamente a experiência. O trabalho propõe a leitura de alguns casos realizados pelo setor público e três casos iniciais realizados pelo setor privado, interpretando a validade da tipologia da torre na mudança de paradigma da construção da cidade.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Verticalização urbana. Torres

ABSTRACT

The paper presents the initial alternatives of urban verticalization in Chile between 1968 and 1975. The tower was the main typology of the urban renewal operations proposed by the public sphere. Its typological definition was adapted to the possibilities of realization in a seismic environment and view of the technological availability of the construction industry. The tower starred in the San Borja urban remodeling in Santiago. After the 1973 coup, the public initiative was dismantled, and some architects in charge of the urban renewal projects organized to support the experience privately. The paper proposes the reading of some cases carried out by the public sector and three initial study cases carried out by the private sector, interpreting the validity of the typology of the tower in the paradigm shift of the city's construction.

Keywords: Modern architecture. Urban renewal. Towers

RESUMEN

El trabajo presenta las alternativas iniciales de la verticalización urbana en Chile entre 1968 y 1975. La torre fue la tipología protagonista de las operaciones de renovación urbana propuestas desde el ámbito público. Su definición tipológica se adecuó a las posibilidades de realización en un medio sísmico y frente a las disponibilidades tecnológicas de la industria de la construcción. La torre protagonizó la remodelación urbana San Borja en Santiago. Con posterioridad al golpe de estado de 1973, se desmanteló la iniciativa pública, y algunos arquitectos que habían tenido a cargo la formulación de los proyectos de renovación urbana, se organizaron para sostener de manera privada la experiencia. El trabajo propone la lectura de algunos casos realizados desde el sector público y de tres casos iniciales realizados por el sector privado, interpretando la vigencia de la tipología de la torre en el cambio de paradigma de la construcción de la ciudad.

Palabras clave: Arquitectura moderna. Verticalización urbana. Torres

ARQUITECTURA MODERNA Y VERTICALIZACIÓN URBANA EN CHILE. LA TORRE, DE LA ACCIÓN PÚBLICA A LA OPORTUNIDAD PRIVADA (1968-1975).

Introducción:

La historiografía de la arquitectura moderna en Chile no ha establecido aún con claridad el lugar que ocupa la tipología de la torre en el proceso de urbanización y verticalización de las ciudades chilenas. Alguna referencia reciente ha tratado principalmente la acción pública, principalmente de la Corporación de Mejoramiento Urbano, CORMU, pero en un sentido algo celebratorio de glorias pasadas (Díaz et al.), que aún no sopesa el rol efectivo de la tipología en la dimensión operativa del proyecto urbano y sus efectos. Es sin duda el caso de la Remodelación San Borja el que más ha llamado la atención y al que se le ha dedicado más páginas en el contexto de la experiencia del crecimiento en altura de la arquitectura moderna (Pérez de Arce, 2016).

La experiencia de la CORMU ha sido señalada por varios autores pero sin embargo, poco se ha ahondado en la estrategia de densificación urbana que propuso a través de sus proyectos urbanos. Pero el proceso de verticalización de las ciudades chilenas tampoco ha sido objeto de estudio en profundidad, como el que ha tenido a otras ciudades como protagonista, como el caso de ciudad de México, de Buenos Aires o de Sao Paulo (Somek, 2014).

En este trabajo se vuelve sobre San Borja porque sin duda fue el caso que permitió al organismo promotor -la CORMU- establecer las constantes tipológicas que marcaron la primera generación de torres en Chile. Después de establecer esas constantes basadas principalmente en las formas de la organización de la construcción, las revisiones de equipos, (ascensores, provisión de aguas, etc.), la experiencia pudo extenderse a muchos otros diferentes lugares de Chile. De hecho fue la propia CORMU la que propuso por ejemplo el Conjunto Portal Álamos en Viña del Mar, o el Soquim en Antofagasta.

El conocimiento generado desde la CORMU permitió también a otras instituciones -como la CORVI y las EMPART- asumir también a la torre en el contexto tradicional de la variedad tipológica de los conjuntos de vivienda chilenos que integraban hasta ese momento casas aisladas, casas pareadas, bloques y en algunos casos superbloques, como puede ser el caso del Conjunto Habitacional Gran Vía, realizado por EMPART, que incorporó también la torre como centro del proyecto urbano (Galeno, 2023)

La construcción en altura: idea y factibilidad.

“Vivimos un momento excepcional. Comienza a producirse el salto de la edificación baja a la edificación en altura”. Expresaba Abraham Schapira (1969:61) introduciendo el debate en AUCA sobre la edificación en altura. Los años sesenta marcarán definitivamente el inicio de la construcción en gran altura en Chile. Fundamentalmente por las ideas de densificar una ciudad que ya se extendía con desenfreno. La década de 1960 fue trascendente en el giro que tomó tanto la planificación como el proyecto urbano, en los niveles institucionales y en los prácticos. El Plan

Regulador Intercomunal de Santiago de 1960, fue la figura antecesora que amplió la escala a los fenómenos de carácter metropolitano y a las relaciones entre los planes urbanos de las comunas integrantes del Gran Santiago. (Pavez, Parrochia, 2016) En 1965 se creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo -MINVU- que reordenó el panorama de la gestión del área, asumiendo la coordinación de la política habitacional, y teniendo a su cargo la planificación urbana, el planeamiento comunal e intercomunal y los planes reguladores, al que sumaba además la posibilidad de proyectar y ejecutar obras. La Corporación de Mejoramiento Urbano -CORMU- fue creada en simultáneo siendo una empresa autónoma del estado, de derecho público, dotada de personería jurídica propia, patrimonio diferente al del fisco, de carácter autónomo, y de duración indefinida. Destinada a proyectar urbanizaciones, mejoramiento urbano y equipamiento comunitario, a la vez que proponer la fijación de los límites urbanos, contaba entre sus funciones la de “expropiar, comprar, vender, permutar... y adquirir a cualquier título bienes muebles o inmuebles” (CORMU, Leyes p.31-32), lo que era una posibilidad para la implementación de los aspectos referidos al control del suelo urbano (Raposo, Valencia, Raposo, 2005).

Desde la creación de la CORMU, las ideas de densificación y renovación urbana adquirieron un fuerte impulso. Los proyectos urbanos de la CORMU configuran un catálogo de paradigmas de intervención urbana. San Borja se destacó por la incorporación de la torres como tipo dominante, así como San Luis propuso una amplia diversidad de formas de ocupación basadas en bloques, algunos de ellos con calles elevadas. En todos los proyectos a la vez que se reforzaba la autonomía de las formas arquitectónicas, se proponía alguna forma de adecuación al trazado, que logró mayor atención en la formulación de un módulo urbano que atendiera a la incorporación de las formas modernas en las unidades urbanas tradicionales.

No obstante, para que la CORMU pudiera proponer una estrategia de densificación por medio de la edificación en altura, resultó clave la experiencia previa. Chile había sido un país conservador en cuanto al crecimiento de las construcciones, básicamente por su dimensión sísmica, que proponía una fuerte oposición por temor tanto en los habitantes como en el sector inmobiliario. A diferencia de otros muchos lugares, el capital inmobiliario había sido reacio a la utilización de la tipología de la torre, porque no era un negocio seguro, ya que las expectativas de ventas caían frente a las inseguridades respecto de los terremotos.

Fue una experiencia particular la que lideró la apertura de una nueva conciencia respecto de la altura: la construcción por iniciativa privada del conjunto de las Torres de Tajamar (Ahumada, 2015). Fue proyectado por Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro, entre 1960 y 1961, junto a Luis Prieto Vial y construido por la empresa Bolton, Larraín y Prieto.

El conjunto está constituido por cuatro edificios, una torre de 84 metros de altura con 28 pisos, una torre de 19 pisos, otra de 15 y otra de 10. Los cuatro edificios se instalaron de manera diagonal a la traza urbana y configuraron un amplio paño independiente, con una plazoleta central. Su posición al final de un parque hizo que a juicio de sus proyectistas se justificara la construcción de una torre de esa altura, que de hecho fue la más alta de Santiago por mucho tiempo hasta la construcción de la torre Santa María en 1980. Pero sin duda, la solución estaba marcada por el alto costo del terreno, coincidiendo con la posición insuperable en la trama urbana.

Figura 1: Prieto, Bresciani, Valdes, Castillo, Huidobro. Torres de Tajar. Santiago, 1960-62 Foto. Archivo de Originales FADEU.

El debate sobre las condiciones constructivas y estructurales de las Torres de Tajar adquirió una dimensión tal, que motivó la consideración del cuerpo profesional. La revista AUCA lo reflejó plenamente en un foro convocado para debatir los pros y contras de la edificación en altura. Los análisis atendieron principalmente a las ventajas urbanísticas de la torre asociada a la concentración de densidades, a la liberación de suelo y a una ciudad más cohesionada. Aunque también, atendieron principalmente a las novedades respecto del cálculo estructural y de la organización de la construcción así como las tecnologías de aguas y ascensores.

Establecida ya una cierta seguridad en el conjunto profesional, quedaría el convencimiento de la ciudadanía para asumir una nueva forma de vida en altura. Fue la CORMU la que se encargó posteriormente de ello en una muy difundida campaña que proclamaba las ventajas: “la vivienda en altura es la vivienda del hombre urbano, es la semilla de la nueva comunidad”; la vivienda en altura significa más superficie por familia”; “es sinónimo de privacidad familiar”; “aprovecha mejor el espacio”; “el equipamiento social es parte indispensable de su vivienda” (CORMU, 1972). Un análisis mayor mostrará como los criterios propios del razonamiento disciplinar en arquitectura y proyecto urbano, eran traspasados a los ciudadanos a fin de lograr un convencimiento mayor respecto de las soluciones.

Remodelación San Borja: configuración tipológica de la torre.

La Remodelación San Borja fue un enorme proyecto desarrollado por la CORMU, que fue realizado por un amplio equipo de arquitectos, integrado por Ernesto Labbé como Coordinador, Sergio Miranda, Carlos Buchholtz, Eugenio Salvi, teniendo como Jefe del Sub Dpto. de Urbanismo a Patricio Gross y a Jaime Bellalta, como Jefe del Dpto. Técnico. (Miranda, et al.; 1970)

Se situó en los terrenos del antiguo hospital homónimo, en relación con la Alameda -principal eje del centro de la ciudad- y el proyecto asumió la configuración de un parque central, con un anillo perimetral de torres que permitiera alcanzar los 1000 hab./Ha a la vez que liberaban suelo con destino a equipamiento metropolitano y vecinal. La condición principal era la de liberar además amplias zonas al tránsito peatonal, con mínimos contactos con el vehicular, siendo así proyectado como un conjunto interconectado de placas y pasarelas elevadas.

Fue el proyecto de renovación urbana más ambicioso que haya tenido Santiago Centro. Por una parte disponía de una gran cantidad de habitación en el área central -unos 19.000 habitantes- con la construcción de algo más de 260.000 metros cuadrados en viviendas. La superficie edificada del área consistía en el 23%, con un 16% de circulaciones y una superficie libre general de casi el 70%. Esta estrategia solo estaba habilitada por la tipología de la torre (Abalos, Herreros, 2000).

Las torres fueron diseñadas por distintos equipos de arquitectos que dieron diferentes respuestas a la configuración de cada tipo. Se proyectaron 25 torres de vivienda numeradas en el diseño inicial, de las cuales se construyeron 21, incluyendo las 2 que pasaron a ser parte del campus inmediato de la Universidad de Chile (Torres 15 y 16) y una que fue reconvertida como torre del secretariado para el complejo proyectado para la UNCTAD III.

Todas las torres consisten en una planta cuadrada o rectangular con un núcleo de ascensores y escaleras en diferentes configuraciones, que tienen por característica común el acceso a pisos intermedios que requieren de medio tramo de escalera para acceder a los departamentos, exceptuando en las torres 12 y 13 en que se accede a nivel.

Las Torres 1-2-3 (1969) fueron proyectadas por Carlos Bresciani y Carlos García-Huidobro (BVCH), y se sitúan sobre la Alameda. Tienen 20 pisos, y en el nivel de suelo una triple altura. Constan de una triple altura en el primer nivel y un desarrollo de 20 niveles de 6 departamentos por piso, alternándose en una resolución de fachada de balcón completo o ventanales a suelo con un balcón localizado por departamento. La planta es cuadrada de 23 x 23 metros, con muros estructurales que definen las unidades de departamentos por sus frentes. En un eje se posicionan dos muros en c cuyas espaldas se encuentran seccionadas y separadas para dar cabida a un ancho de recintos húmedos. En el otro sentido se configuran dos unidades en forma de T que dan respaldo cada una a los ascensores y escaleras respectivamente. Se configura así un núcleo de circulaciones seguido de un anillo de instalaciones húmedas y luego los departamentos. En sus cuatro esquinas se arman pilares en forma de L de espaldas al núcleo.

Figura 2: CORMU- Fotomontaje Remodelación San Borja – AUCA - Arquitectura, urbanismo, construcción, arte. 16 (1965).

El segundo grupo correspondiente a las Torres 4-5-6-7-8, fue realizado por Carlos Bolton, Sergio Larraín, Luis Prieto y Armando Lorca, entre 1970 y 71. Comprende las torres 4-5-6-7-8 (1970-71) y las 14 y 25 (1972-77). Las primeras tienen 22 pisos de altura y 6 departamentos por piso. La planta es de 23 x 20 metros y se estructura en todos sus niveles en base a 4 muros paralelos en sus esquinas, 2 muros en forma de corchete dando la espalda al núcleo y dos muros apuntados al centro en el eje perpendicular. Los recintos húmedos se posicionan en 8 unidades acopladas a la parte central de la estructura y al núcleo. El primer nivel tiene una doble altura y una escalera que llega al segundo piso conectada tanto a las circulaciones exteriores como al núcleo central de la torre. Las torres 14 y 25 consisten en una configuración similar, sumándoles un baño a cada departamento y un balcón perimetral de un metro de profundidad a 4 de 6 departamentos por piso, alterando la forma rectangular. Su planta se inscribe en un rectángulo de 25 x 21 metros tras las modificaciones.

El tercer grupo corresponde a las torres 9-10 (1970-71) y 23-24 (1969-77) fueron proyectadas por Sergio González, Pedro Iribarne, Gonzalo Mardones, Julio Mardones y Jorge Poblete de TAU. Constan de un primer nivel comercial en doble altura y 20 niveles de departamentos. Su planta es de 24 x 20 metros aproximadamente con un retranqueo de 3 metros de profundidad y 11 de largo en ambos frentes más anchos, ocupando el frente de los departamentos centrales de dicha fachada. Su estructura repite las lógicas de las torres anteriores, con los muros en corchete, los muros en las esquinas y los apuntados al centro de la planta en el eje perpendicular. Sus mayores diferencias son la forma perimetral de la planta, su distribución interior y la llegada al suelo. Y en las torres 9-10 la adición de dos muros apuntados al centro en el otro eje.

Figura 3: CORMU. Seccional San Borja, 1969. De: AUCA nº 16, 1969. s/p.

El cuarto grupo de torres fueron proyectadas por Margarita Pisano, Hugo Gaggero, Javier Maffei y Patricio Serani. Estas son las torres 11 (1973-75) y 18 (1978). Tienen 21 pisos de altura y 6 departamentos por piso. El primer nivel comercial tiene doble altura y una conexión al sistema de circulaciones elevado. La planta es de 22 x 19 metros, con recintos que sobresalen de sus lados más anchos hasta 1.75 metros, generando cuatro esquinas que enmarcan balcones centrales en sus fachadas. La estructura envuelve los recintos que salen a la fachada y se espeja de manera axial en sus cuatro frentes. Se mantienen fragmentos de la estructura de corchetes de espaldas al núcleo, pero la mayoría de los muros estructurales se sitúan próximos a sus cuatro esquinas, dándole una forma característica a la planta. La torre 18 se diferencia en que elimina closets para agregar un baño. Sus dimensiones de la forma rectangular sin los salientes es de 24 x 19.5 metros aproximadamente. Es decir, más ancha en su lado mayor que la otra tipología.

El quinto grupo está integrado por las torres 12 y 13 (1969-72) que fueron proyectadas por Sergio Larraín García Moreno, Ignacio Covarrubias y Jorge Swinburn. Tienen 21 y 23 pisos de altura respectivamente y 6 departamentos por piso. Cuentan con un primer nivel comercial en doble

altura. Las plantas de ambas son equivalentes. Consisten en una forma rectangular y se estructuran en base a los dos corchetes que se repiten en todas las tipologías. En particular, el borde exterior de esta torre tiene machones en la fachada -salientes de los muros de estructura y de las cuatro esquinas- marcando un ritmo en la fachada que deja ver la verticalidad estructural.

Por último, cabe agregar que la Torre 22 pasó a formar parte del conjunto de la UNCTAD III, proyecto emblemático del gobierno de Salvador Allende, que fue sede de la Conferencia Internacional de Comercio de las Naciones Unidas de 1972. La Torre del Secretariado de la UNCTAD III, como se la denominó, se realizó en 1972, con proyecto de Hugo Gaggero y colaboradores entre los que se encontraban Felipe Mengin, Eric Peralta, Jorge Salas, Gonzalo Sierralta y Pedro Uribe. Consta de 25 niveles y resoluciones internas diferentes debido al cambio de programa, que la convirtió básicamente en un edificio de oficinas. Originalmente pensada para departamentos, esta se estructuró de manera similar al resto de tipologías, con una estructura de corchete dando la espalda al centro de la planta y muros longitudinales apuntados al centro de circulaciones y que dan cabida al núcleo de ascensores con un remate en forma de tridente. Además, tiene dos machones menores por fachada y cuatro pilares en las esquinas con una resolución estética en los niveles inferiores al piso 5. Debido al cambio de programa, se modificó la planta agregando hasta 1 metro por lado hasta las dimensiones de 26 x 22 metros, modificando la fachada para sostener una estructura vertical de celosías por delante de los ventanales de cristal.

Figura 4: Plantas de las Torres. Proyecto Fondecyt 1221316: Arquitectura moderna y ciudad: el proyecto urbano ante el desafío del desarrollo. Chile 1930-1980. Dibujo Vicente Osorio.

Dada la extensión en el tiempo de construcción del conjunto y la multiplicidad de equipos involucrados fue posible un perfeccionamiento de la tipología de torre de planta cuadrada o equivalente, ya sea por redistribución interna de la estructura y los recintos o por la incorporación de elementos como balcones. La variedad de respuestas mostró los elementos con los cuales se definió la tipología por su repetición la mayoría de los casos. Estos provenían de la respuesta a un mismo problema estructural con parámetros ajustados surgidos de la exigencia de su consideración sísmica.

En síntesis, el proyecto general de la Remodelación San Borja resultó una casuística de base para las verificaciones tanto estructurales, como de organización de la construcción y sus presupuestos. En este proyecto se pusieron a prueba una parte importante de las tecnologías de la construcción que se usarían durante la década del ochenta ya para iniciar una mayor verticalización urbana.

Tres proyectos simultáneos: la Torres de Apoquindo, Fleming y Bilbao.

Entre 1974 y 1975, se llevó a cabo una experiencia particularmente interesante. En la comuna de Las Condes se construyeron en puntos estratégicos de la trama urbana -en las avenidas Apoquindo, Alejandro Fleming y Francisco Bilbao- tres conjuntos de torres que replicaban el formato tipológico que se había probado en la experiencia de la CORMU. Fueron tres operaciones en las que los gestores se replicaron: la Sociedad Monte Grande Ltda. Como inmobiliaria propietaria inicial, el arquitecto Gastón Saint-Jean como proyectista y Neut Latour y Cia Ltda. como empresa constructora. La simultaneidad de los proyectos es tan evidente que, 1 año después de ser aprobado el permiso de edificación de las torres de Apoquindo en febrero de 1974, los permisos de edificación de los conjuntos de Alejandro Fleming y Francisco Bilbao, que quedan a solo cuerdas de distancia entre sí, se emitieron con diferencia de tan solo un día, el 12 y 13 de mayo de 1975 respectivamente, es decir estos dos últimos además fueron proyectos paralelos. La construcción de estos conjuntos de torres se atribuye a proyectos de integración social para agencia de previsión denominada Caja de Empleados Particulares. Es importante hacer notar aquí, que el proyectista Gastón Saint Jean había sido el creador de la CORMU y su primer vicepresidente.

Los tres conjuntos, son proyectos cuya estrategia es la misma, aunque con variaciones menores debido a la implantación en sitios diferentes. Por una parte, hay una definición prototípica de la torre sobre la base definida ya por la CORMU; aunque en estos tres casos la forma de llegada al suelo se configura de manera diferente, entregando niveles tanto a estacionamientos como a equipamiento y espacio público.

Los proyectos tienen como unidad urbana residencial una torre, que se repite en distintas posiciones y rotaciones, y que consiste en una planta cuadrada de 22 x 22 metros con ejes ortogonales que marcan su estructura. Ésta es dada por la formación de dos corchetes simétricos a espaldas del centro de circulación; tres muros a cada extremo de los lados, en el otro sentido; y cuatro pilares, uno en cada esquina, de una resolución estética particular. De esta manera, el núcleo de escaleras y ascensores forma una caja con función estructural que se mantiene inmutable en cada uno de los conjuntos, es decir, el sistema modular tipo, dado por seis departamentos, funciona piso a piso debido a la estructura.

Figura 4: Axonometrica de los Conjuntos Bilbao, Fleming y Apoquindo. Dibujo: Javiera Garrido.

En su exterior, la volumetría de la torre se origina básicamente en una planta cuadrada con un retranqueo en dos fachadas paralelas. Las alturas de las torres son distintas en cada conjunto, siendo las del Bilbao las más bajas con 16 pisos, seguidas por las de Fleming con 22, y las de Apoquindo con 26. En el análisis de la piel, las fachadas son sobrias, utilizando al balcón como su elemento principal, lo que genera una composición de bastante transparencia y aire, entre los ventanales que dan hacia las viviendas y las barandas que limitan los balcones. En ese sentido, el *balcony pattern* está presente en las cuatro esquinas de cada piso, ello permite una alteración en el diseño en el caso del conjunto de Francisco Bilbao, donde, a modo de complejizar la volumetría rígida del paralelepípedo, se realiza un juego de medidas en los primeros ocho balcones inferiores, que comienzan con un ancho de 1,8 metros disminuyendo progresivamente hacia arriba hasta los 0,8 metros, formando una sutil diagonal en la fachada.

Los conjuntos, configuración del suelo urbano: Los tres conjuntos tienen una racionalización de la macro manzana en el plano horizontal que configuran del espacio a través de elementos comunes: primero una vereda de borde perimetral continua en relación directa con la calle; luego, áreas verdes en las orillas exteriores de cada manzana, principalmente en los frentes norte y sur; las torres en el centro, que contienen un espacio central formado por una placa de uso colectivo la que, a su vez, distribuye los accesos a los edificios mediante pasarelas formadas a partir de irrupciones en el suelo que dan visibilidad a los niveles inferiores de estacionamientos.

El borde perimetral de áreas verdes propuesto en los tres conjuntos, posee dos funciones principales: su posición con directa relación a la vereda da a entender que, en sus orígenes y sin los cerramientos de hoy en día, busca servir a la ciudad, aportando espacios de recreación o relax a sus ciudadanos; por otro lado, en una función hacia el conjunto, las áreas verdes también generan una antesala a los edificios, ya que separa el funcionamiento caótico de sus avenidas convergentes a través de un entorno natural que rodea las dinámicas internas, y a la vez, las oculta del peatón deambulante. Además, muchos jardines están sobre el nivel de la calle, por lo que también sirven como cerramiento, principalmente en los lados oriente – poniente, donde la cercanía con los estacionamientos exteriores deja espacios residuales.

La distribución de los edificios en planta varía según el conjunto, así, en Alejandro Fleming y Francisco Bilbao, los conjuntos se componen de cinco torres dispuestas como las puntas de una estrella, mientras que el conjunto de Apoquindo solo tiene tres torres que forman un triángulo escaleno. Por ende, las torres se disponen desde su verticalización en el 2do nivel hacia arriba como

objetos sueltos con una amplia disponibilidad de aire, debido a que las distancias entre ellas, si bien varían unas de otras, siguen patrones de posición, por ejemplo, en la capacidad de mantener las vistas hacia el norte y sur en cada una de las torres.

Respecto a la placa, su función radica en interrelacionar las torres en un nivel distinto al de la calle, para ello, centra su actividad colectiva, a la vez que sirve de techo para los estacionamientos. Además, es capaz de continuar un tejido urbano que desde la ciudad ingresa a los conjuntos, ramificándose por medio de las pasarelas hasta sus respectivos edificios. Es un suelo que junto a sus pliegues, vacíos y pasarelas logra formar una pieza de conexión entre el espacio público y el privado, en un centro colectivo que se hace cargo de las funciones comerciales de la torre.

Los estacionamientos, que se ubican por toda la planta del primer subterráneo y el perímetro de la macro manzana, tienen distintos principios de ordenamiento, sin embargo, se suelen utilizar los muros para posicionar hileras únicas y el resto, se ordenan a través de hileras dobles que, en sus esquinas, se unen a estacionamientos en el sentido opuesto. El área utilizada en este programa supera, en el conjunto de Fleming, los 1000 m² bajo cubierta y las 700 unidades en total; es por ello, que se reconocen las aperturas de la placa superior como una manera de permitir la entrada de aire y luz suficiente para consolidar un espacio de tan importantes dimensiones.

Esta racionalización de la manzana en horizontal también puede aplicarse en vertical, ya que se hace una distinción de niveles según sus usos: niveles de subsuelo para los estacionamientos; nivel de acceso - superior al de la calle - de espacio común y comercial; y niveles de 2do piso hacia arriba solamente residenciales.

La llegada a la calle de los conjuntos se realiza a través del espacio colectivo, al que se accede por medio de escaleras. Este nivel comunica con los ocho locales comerciales que hay por cada torre, distribuidos en tres de sus fachadas, ello incita a entrar al espacio central para quienes no son residentes y hacer uso de él a través de sus bancas y vistas. Respecto al acceso a los edificios, este es evidente ya que es un tercio de la planta no cuenta con locales, sino jardines enmarcados entre vigas y muros, para dar la entrada por una escalera o rampa que conecta con el nivel 2, el que cuenta con cinco departamentos con el objetivo de liberar una esquina que forma una doble altura en el nivel de acceso; además este nivel no tiene balcones, lo que posibilita una separación con la calle que da la privacidad más latente. Respecto al sistema de circulaciones, este responde al juego de niveles y pendientes del terreno, por ejemplo, en Bilbao, las escaleras suben o bajan a la plataforma común dependiendo de la vereda, no así en Apoquindo o Fleming, que siempre conducen a subir aproximadamente 2 metros al nivel comercial o bajar otros 2 a los estacionamientos.

Si bien la configuración del espacio público es similar en los tres conjuntos, respecto a las superficies construidas estos tienen diferencias notorias. Primero, en cuanto a las áreas de las macro manzanas, la de Apoquindo es la más pequeña de las tres, siendo de aproximadamente 11.500 m², prácticamente la mitad más pequeña que las otras dos, las que rondan los 22.500 m². Además, el número de torres también es menor, tres versus cinco, lo que, en términos del área construida, esta alcanza el 13% de la superficie total, mientras que en las torres de Fleming y Bilbao llega al 32 y 34% respectivamente. Las diferencias son más notorias cuando se calcula el índice de construcción, y es que, pese a que las torres de Apoquindo tienen más altura, su área multiplicada

por sus 26 pisos, tan solo llega a 3,38; en tanto que, en Bilbao, con 10 pisos menos llega a un 54,4 y en Fleming a un 70,4.

Finalmente, la dinámica urbana que los conjuntos de torres recién presentados buscan es la transición desde el espacio público al privado de manera gradual. Para ello, utilizan un nivel superior al de la calle que indica diferencia de uso, a través de grandes entradas como la escalera de Apoquindo, que llega a la vereda anunciando un espacio colectivo de uso urbano que ofrece servicios comerciales y un espacio de descanso, todo a través de medidas controladas para que el peatón se comprenda dentro de un espacio con contención visual dada por las torres, y a la vez con aire, por la distancia que entre ellas se ofrece. El residente por su parte encuentra el acceso a su edificio luego de pasarelas que distancian de la atmósfera social del centro, invitando a un tránsito más individual, que se consolida con la distancia que la doble altura genera a la entrada del primer nivel residencial.

Conclusiones:

Para mediados de la década del 60, el proceso de verticalización de las ciudades chilenas adquirió un nuevo impulso superando la altura habitual de 12 a 14 pisos. La torre surgió como la alternativa al crecimiento extensivo de las ciudades y la puesta a prueba de un nuevo modo de vida con mayor densidad. Por una parte, las apuestas proyectuales y constructivas, como la de las Torres de Tajamar, tuvieron una posibilidad de réplica, como parte de las estrategias de intervención en la ciudad.

Inicialmente surgida como tipología para las operaciones de renovación urbana en Santiago, se consolidó como una alternativa más allá de su promoción oficial. Como se ha visto, en general, la configuración tipológica resultó de la elaboración de una planta cuadrada -con variaciones menores en algún lado- y un esquema estructural que permitía oponerse a la dinámica del movimiento sísmico, como se había reclamado en el foro de AUCA.

La acción pública asumió el desafío planteado en proyectos privados como las Torres de Tajamar y propuso una secuencia de verificación tipológica tanto a nivel de la configuración de unidades habitables, como principalmente la puesta a prueba de un esquema estructural y de producción constructiva en cuanto a definiciones presupuestarias y de ejecución de obra. La CORMU se proponía construir este nuevo modelo urbano a nivel general, y por tanto su implementación permitió conocer no solo su rentabilidad sino las reales posibilidades de aplicación. La Corporación fue eliminada durante la dictadura como parte del desmantelamiento del estado de bienestar y la imposición de un proyecto nacional neoliberal. El conocimiento acumulado se traspasó consecuentemente a la labor privada que propuso el enfrentamiento de nueva escala no ya como remodelación de áreas centrales sino como modelo de crecimiento urbano.

El establecimiento de sus constantes tipológicas -la planta de base cuadrada, la configuración estructural asísmica, el sistema de medios pisos para los ascensores, - permitió su replicabilidad como solución habitacional. Pero la torre había surgido básicamente como una tipología de base para una estrategia de transformación del tejido urbano, como se representa claramente en la articulación de la base con el espacio público.

Nota: Este trabajo sido realizado como parte del proyecto Fondecyt 1221316: Arquitectura moderna y ciudad: el proyecto urbano ante el desafío del desarrollo. Chile 1930-1980, del cual euno de los autores es investigador responsable. Se agradece a Fondecyt el apoyo otorgado.

REFERÊNCIAS

ABALOS, Iñaki, HERREROS, Juan. **Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea, 1950-2000.** Madrid: Nerea, 2000.

AHUMADA, Vanessa; **Las Torres de Tajamar : una excepción e innovación en la transformación urbana de Providencia en la década de los 60.** Tesis (Magíster en Arquitectura) Pontificia Universidad Católica de Chile, 2015.

CORMU- AUCA - Arquitectura, urbanismo, construcción, arte. 16 (1969).

DIAZ, Francisco, CARRASCO, Gonzalo, PELIOWSKI, Amarí. (Eds). **Vamos p'arriba: La remodelación San Borja y la vivienda vertical en Chile”** Santiago:Ediciones ARQ. 2022.

GALENO Claudio. **Tipologías y densidad incremental: transformaciones del proyecto urbano del conjunto habitacional Gran Vía en Antofagasta.** Registros, 19(1), 110–130. (2023). Recuperado a partir de <https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/597>

MIRANDA Rodríguez, BUCHHOLTZ Galigniana, C., & SALVI Rosende, E. (1970). **Remodelación San Borja.** CORMU.

PAVEZ, M. PARROCHIA, J.A. (2016) **Los primeros planes intercomunales metropolitanos de Chile. V. 1: Los planes para Santiago de Chile 1960-1994.** Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Departamento de Urbanismo.

PEREZ DE ARCE, Rodrigo. **El jardín de los senderos entrecruzados: La remodelación San Borja y las escuelas de arquitectura.** ARQ (Santiago) []. 2016, 92, pp.50-67. ISSN 0717-6996. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962016000100007>.

RAPOSO, A., VALENCIA, M., & RAPOSO, G. **Memorias e historia de las realizaciones habitacionales de la Corporación de Mejoramiento Urbano. 1966-1976** Santiago: Universidad Central de Chile. 2005.

SCHAPIRA, A., et. Al. **¿Edificación en altura?.** Auca: Arquitectura Urbanismo Construcción Arte, (16), 1961 pp. 61–70.

SOMEKH , Nadia **A Cidade Vertical e o Urbanismo Modernizador.** Sao Paulo: Editora Mackenzie, 2014.